

THE ETHIOPIC BOOK OF THE COCK ሙጽሐፈ፡ ዶርሆ (MÄŞĦAFÄ DORHO) : ORIGIN, LANGUAGE, MANUSCRIPT TRADITION, AND PLACE IN ETHIOPIAN CHRISTIANITY

Željko Stanojević

Institute for Hebrew Language and Literature, Belgrade

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0717-6184>

Abstract

This study offers a historical, philological, and theological analysis of the Ethiopic Book of the Cock ሙጽሐፈ፡ ዶርሆ (Mäṣḥafä Dorho), an apocryphal Passion narrative preserved in the Ethiopian Christian tradition. The article examines the origin of the text, its linguistic stratification, manuscript transmission, and liturgical reception, with particular attention to the relationship between the extant Ge'ez version, its probable Arabic Vorlage, and the possibility of an earlier Greek or Greco-Syriac substratum. It further considers the work's place within Ethiopian Orthodoxy, arguing that, although formally non-canonical, it functioned as a highly valued liturgical and para-liturgical text, especially in relation to Holy Week traditions. Special emphasis is placed on the distinctive narrative features of the work, including the revival of the cock, expanded Passion dialogues, Marian lamentation, and the topographical shaping of the Passion story. The study concludes that the Book of the Cock is a crucial witness to the reception, expansion, and ritual integration of the Passion narrative in Eastern Christian literature.

Keywords: Ethiopic Book of the Cock; Mäṣḥafä Dorho; Ge'ez; Ethiopian Christianity; apocryphal Passion narratives; manuscript tradition; Ethiopian Orthodoxy, ሙጽሐፈ፡ ዶርሆ

ETIOPSKA KNJIGA O PETLU ሙጽሐፈ፡ ዶርሆ (MÄŞĦAFÄ DORHO): POREKLO, JEZIK, RUKOPISNA TRADICIJA I MESTO U ETIOPSKOM HRIŠĆANSTVU

Apstrakt

Ovaj rad predstavlja istorijsko-filološku i teološku analizu Etiopske knjige o petlu ሙጽሐፈ፡ ዶርሆ (Mäṣḥafä Dorho), apokrifnog pasionog spisa sačuvanog u okviru etiopske hrišćanske tradicije. U središtu istraživanja nalaze se poreklo teksta, njegov jezik, rukopisna transmisija i mesto u liturgijskom životu etiopskog pravoslavlja. Posebna pažnja posvećena je odnosu između sačuvanog gez teksta, verovatnog arapskog predloška i mogućeg starijeg grčkog ili grčko-sirijskog sloja, kao i funkciji ovog dela u okviru velikonedeljnih i pasionih tradicija. Rad pokazuje da Knjiga o petlu, iako formalno ne pripada novozavetnom kanonu,

ima visoko mesto u etiopskoj pobožnoj i para-liturgijskoj kulturi. Ujedno se razmatraju njene karakteristične narativne osobine: oživljavanje petla, prošireni dijalozi tokom Hristovog stradanja, naglašena Marijina žalost i razvijena topografija pasionih događaja. Na toj osnovi zaključuje se da ovaj spis predstavlja izuzetno važno svedočanstvo o recepciji i širenju pasionog narativa u istočnohrišćanskoj književnosti.

Ključne reči: Etiopska knjiga o petlu; Mäṣḥafä Dorho; ge'ez; etiopsko hrišćanstvo; apokrifni pasioni spisi; rukopisna tradicija; etiopsko pravoslavlje

Etiopska knjiga o petlu, na gezu Mäṣḥafä Dorho ሙጽሐፈ፡ ዶርሆ predstavlja jedan od najneobičnijih i najintrigantnijih apokrifnih spisa sačuvanih u okviru etiopske hrišćanske tradicije¹. Naslov može delovati gotovo folklorno, ali sadržaj pokazuje da je reč o složenoj pasionoj naraciji koja obrađuje Tajnu večeru, Judinu izdaju, hapšenje, suđenje, raspeće, sahranu i vaskrsenje Isusa Hrista. U tom pogledu knjiga funkcioniše kao harmonizovana pripovest o stradanju, sa izrazitom zavisnošću od Jovanovog jevanđelja, ali i sa mnoštvom nekanonskih dodataka koji joj daju sasvim posebnu književnu i teološku fizionomiju.

Spis nije tek parafraza jevanđeljskog materijala². Naprotiv, on uvodi niz motiva kojih nema u Novom zavetu: oživljavanje pečenog petla, njegovo slanje da prati Judu, proširene dijaloge između Isusa i razbojnika, detaljno opisanu Marijinu žalost, kao i neobične scene u kojima se Saul iz Tarsa pojavljuje u kontekstu Isusovog hapšenja i mučenja. Upravo zbog ovih osobina Knjiga o petlu ima dvostruki značaj: kao svedočanstvo etiopske religijske književnosti i kao važan dokument za istoriju apokrifnih tradicija o Hristovom stradanju.

U nastavku se razmatraju osnovna pitanja vezana za poreklo, jezik, datovanje, rukopisnu tradiciju, funkciju i status ovog teksta u etiopskom pravoslavlju, kao i njegovo mesto u širem okviru istočnog hrišćanstva.

1. Priroda i žanr spisa

Najpreciznije govoreći, Etiopska knjiga o petlu jeste apokrifna pasiona naracija, odnosno pripovest o Hristovom stradanju koja istovremeno poseduje osobine jevanđeljske harmonije, homilije i liturgijsko-poučnog teksta³.

U klasifikaciji NASSCAL e-Clavis ovaj spis se vodi kao Passion Narrative pod nazivom Book of the Rooster / Book of the Cock, sa oznakom ECCA 761. Među njegovim alternativnim nazivima javlja se i formula „Homily and Teaching of Our Fathers, the Holy Apostles“, što je značajno jer ukazuje na to da se tekst nije doživljavao samo kao narativna književnost, nego i kao nosilac crkvenog autoriteta i pouke⁴.

Već uvodni obrazac teksta potvrđuje taj karakter. Knjiga započinje invokacijom Oca, Sina i Svetoga Duha i predstavlja se kao „pouka i učenje naših otaca, svetih apostola“. Takva formula je mnogo bliža homiletsko-liturgijskom diskursu nego privatnoj legendi, pa stoga pokazuje da je delo nastalo i funkcionisalo u kontekstu crkvenog čitanja, tumačenja i pobožnosti⁵.

2. Jezik sačuvanog teksta i problem izvornika

Sačuvani tekst Knjige o petlu nalazi se na gezu, klasičnom književnom i liturgijskom jeziku etiopskog hrišćanstva⁶.

To je jezik u kome je delo prenošeno u etiopskoj rukopisnoj tradiciji i u kome ga danas čitamo. Međutim, pitanje prvobitnog jezika kompozicije nije jednostavno. Savremena nauka uglavnom polazi od toga da gez verzija nije original, nego prevod starijeg predloška⁷.

Piovanelli je pokazao da etiopski tekst jasno zavisi od arapskog predloška, odnosno da je prevod načinjen sa arapske Vorlage. Ipak, time se ne iscrpljuje filološka genealogija spisa, jer više istraživača smatra da iza arapskog sloja stoji još stariji grčki tekst ili makar grčko-sirijski milje. U tom smislu, najoprezniji zaključak glasi: sačuvani oblik je gez, neposredni predložak je verovatno bio arapski, a najdublji izgubljeni sloj najverovatnije je potekao iz grčkog ili grčko-sirijskog istočnohrišćanskog okruženja⁸.

3. Datovanje i istorijski slojevi

Datovanje spisa zahteva razlikovanje između sačuvanog prevoda i starijih tradicija koje on sadrži⁹.

Prema dominantnom mišljenju, gez prevod najverovatnije je nastao u 14. veku, što odgovara periodu intenzivnog prevođenja i oblikovanja etiopske hrišćanske literature iz arapskih uzora. Međutim, to ne znači da je sadržaj knjige tek kasnosrednjovekovna konstrukcija¹⁰.

Naprotiv, Piovanelli i drugi istraživači ukazuju da mnogi elementi knjige upućuju na kasnoantičko poreklo, verovatno u 5. ili 6. veku. Takvo datovanje oslanja se na unutrašnje pokazatelje: topografski interes za Jerusalim, složen odnos prema kanonskim i apokrifnim tradicijama, kao i karakter hristoloških i liturgijskih naglasaka. Zato je opravdano govoriti o delu koje je u etiopskom obliku srednjovekovno, ali po svojim starijim slojevima kasnoantičko¹¹.

4. Rukopisna tradicija, „pronazak“ i mesto čuvanja

Knjiga o petlu nije „pronađena“ kao jedinstven arheološki nalaz, nego je sačuvana u rukopisnoj tradiciji¹².

To znači da pitanje „gde je pronađena“ treba preformulisati: ne radi se o jednoj tački otkrića, već o tekstu koji je opstao u više manuskripata, prvenstveno u Etiopiji. Naučnici su najpre poznavali samo jedan upečatljiv odlomak – priču o čudesno oživljenom petlu – koju je sredinom 19. veka objavio Antoine Thompson d'Abbadie na osnovu rukopisa iz svoje etiopske zbirke¹³.

Dugo se smatralo da je taj odlomak samostalna legenda. Tek je Roger W. Cowley 1985. godine pokazao da je reč o delu znatno šire pasione kompozicije. Kasnije je Pierluigi Piovanelli sistematski obradio rukopisnu tradiciju, kontekstualizovao spis i objavio njegovu modernu naučnu prezentaciju i prevod na francuski jezik¹⁴.

Prema podacima koje prenose savremene sinteze, poznato je približno trideset rukopisa koji sadrže Knjigu o petlu u celini ili delimično, bilo kao zasebno delo, bilo kao deo etiopskog velikonedelnog lekcionara i zbirke poznate pod nazivom Acts of the Passion. Više od polovine tih rukopisa čuva se u etiopskim bibliotekama i crkvenim zbirkama, dok se deo materijala nalazi i u evropskim kolekcijama. Najstariji sačuvani primerci datuju uglavnom s kraja 17. i početka 18. veka, što pokazuje da je rukopisno svedočanstvo relativno kasno, ali ipak dovoljno brojno da potvrdi stabilan prenos i visok ugled teksta¹⁵.

5. Mesto u etiopskom pravoslavlju

U strogo kanonskom smislu Knjiga o petlu nije deo novozavetnog biblijskog korpusa. Zbog toga je nauka s pravom svrstava među apokrifne spise¹⁶.

Međutim, u etiopskom pravoslavnom kontekstu njena pozicija nije jednostavno „odbačena“ ili „zabranjena“. Naprotiv, više istraživača naglašava da je ova knjiga uživala i još uvek uživa privilegovano mesto u liturgijskom i para-liturgijskom životu etiopske Crkve. Piovanelli zato govori o njenom „quasi-canonical status“, odnosno o gotovo kanonskom autoritetu u praksi zajednice¹⁷.

Takva formulacija zahteva pažljivo razumevanje. Ona ne znači da je knjiga formalno izjednačena sa kanonskim jevanđeljima, već da je u realnom crkvenom životu bila visoko cenjena, prepisivana, čitana i integrisana u obredni ritam, naročito tokom Velike nedelje. Drugim rečima, apokrifna je sa stanovišta istorije kanona, ali nije marginalna sa stanovišta etiopske liturgijske kulture¹⁸.

6. Liturgijska, katehetska i pobožna funkcija

Najverovatnije se Knjiga o petlu koristila prvenstveno u okviru obeležavanja Velike nedelje i razmatranja Hristovog stradanja¹⁹.

Upravo zbog toga ona je sačuvana i u velikonedeljnim lekcionarskim zbirkama. Završni delovi teksta posebno su važni za ovu procenu, jer ne ostaju na nivou naracije o sahrani i vaskrsenju, već prelaze u poučni i gotovo liturgijski ton: govori se o proslavi vaskrsenja, o ljubavi prema siromašnoj braći, o prinošenju svete žrtve tela i krvi Spasitelja i o oproštenju grehova²⁰.

Na osnovu toga moguće je razlikovati najmanje tri ravni funkcije ovog spisa. Prvo, on ima liturgijsku ili para-liturgijsku ulogu, jer je vezan za bogoslužbeni ritam. Drugo, ima katehetsku funkciju, jer tumači i dramatizuje osnovne događaje Hristove pasije. Treće, ima pobožno-meditativnu funkciju, jer omogućava vernicima da uđu u emocionalni i duhovni horizont stradanja, sa posebnim naglaskom na saosećanje, pokajanje i zahvalnost za spasenje²¹.

7. Posebnosti sadržaja

Najpoznatiji i najupadljiviji motiv knjige jeste čudesno oživljavanje pečenog petla. U tekstu se petao, pripremljen za obed, Isusovim dodirom vraća u život i biva poslat da potajno prati Judu, da vidi šta čini u Jerusalimu i da se potom vrati i apostolima ispriča ono što je video²².

Ovaj motiv nema paralelu u kanonskim jevanđeljima i upravo je on prvi privukao pažnju evropskih naučnika. Međutim, nije samo petao neobičan. Knjiga razvija i veoma negativan prikaz Judine žene, pojačava ulogu Saula iz Tarsa u Isusovom hapšenju i stradanju, proširuje dijaloge između Isusa, Pilata, Heroda i razbojnika, te daje izuzetno emotivnu i razrađenu sliku Marijine žalosti pod krstom²³.

Uz to, knjiga pokazuje izrazit interes za topografiju pasionih događaja. Piovanelli je s pravom isticao da ona pruža gotovo topografski itinerarijum drame stradanja. Takva preciznost u određivanju prostora – Maslinska gora, Betanija, Hram, Solomonov trem, Golgota i druga mesta – upućuje na sredinu u kojoj je jerusalimska sveta geografija igrala važnu ulogu u pobožnosti i tumačenju spasonosne istorije²⁴.

8. Odnos prema kanonskim jevanđeljima

Knjiga o petlu pokazuje duboku povezanost sa kanonskim jevanđeljima, naročito sa Jevanđeljem po Jovanu, ali ona nikada nije svediva samo na njihovu reprodukciju²⁵.

Može se reći da autor ili redaktor poznaje i poštuje kanonski okvir, ali se ne oseća obaveznim da ostane isključivo u njegovim granicama. On kombinuje četiri jevanđelja, širi dijaloge, dopunjuje naraciju, dramatižuje psihološke i emotivne dimenzije događaja i u tekst uvodi legendarne motive koji imaju jasnu teološku i pobožnu funkciju²⁶.

Zbog toga je teološka važnost ove knjige višestruka. Ona pokazuje kako je jedna hrišćanska zajednica doživljavala potrebu da „dopuni“ jevanđeljski izveštaj tamo gde joj se činilo da kanonski tekst ostavlja previše praznina: o Judinom delovanju pre izdaje, o unutrašnjem kolebanju Pilata, o stradanju Marije, o ulozi razbojnika, o značenju vaskrsenja za liturgijski život zajednice. Knjiga o petlu, dakle, ne zamenjuje jevanđelja, nego ih narativno, teološki i meditativno proširuje²⁷.

9. Da li je knjiga „etiopska“ po nastanku ili po očuvanju?

Ovaj spis je nesumnjivo etiopski po jeziku sačuvanog oblika i po tradiciji koja ga je prenela, ali najverovatnije nije prvobitno nastao na gezu niti nužno na prostoru same Etiopije²⁸.

Prema rekonstrukciji koju prihvata veći deo savremene literature, geneza dela može se opisati ovako: najstariji sloj verovatno je nastao na grčkom, ili u grčko-sirijskom istočnohrišćanskom okruženju 5–6. veka; potom je tekst ili njegov glavni predložak bio prenet na arapski; iz arapskog je, verovatno u 14. veku, nastao gez prevod; konačno, u Etiopiji je tekst dobio dug i intenzivan liturgijski i rukopisni život²⁹.

Upravo zato ovu knjigu treba smatrati etiopskom pre svega po očuvanju, recepciji i funkciji. Ona je jedan od onih primera u kojima je etiopska hrišćanska civilizacija sačuvala tekstove koji nisu nužno nastali na njenom tlu, ali su u njoj dobili novi život, autoritet i kontekst upotrebe³⁰.

10. Istorija naučnog proučavanja

Naučna istorija proučavanja Knjige o petlu može se podeliti u nekoliko etapa. Prvu etapu predstavlja fragmentarna upoznatost sa pojedinim odlomcima, prvenstveno sa čudesnom epizodom o petlu, koju je objavio d'Abbadie u 19. veku³¹.

Drugu etapu označava Cowleyjev rad iz 1985. godine, u kome je pokazano da „knjiga o petlu“ nije zaseban folklorni tekst, već deo mnogo opsežnijeg apokrifnog pasionog spisa. Treću etapu predstavlja Piovanellijevo kritičko istraživanje, koje je ovom delu dalo čvrsto

8. Piovanelli (2003), pp. 430–434; Nagy, I. (2007) discussion of Piovanelli’s conclusions.
9. Piovanelli (2003), pp. 434–439.
10. Nagy, I. (2007) ‘The Apocryphal Book of the Cock, an Ethiopian Passion Gospel’, *Folklore*, 36, pp. 107–122.
11. Piovanelli (2003), pp. 439–444; NASSCAL (n.d.).
12. Piovanelli (2003), pp. 427–428.
13. Nagy (2007), pp. 108–110.
14. Cowley, R.W. (1985) ‘The So-Called Ethiopic Book of the Cock: Part of an Apocryphal Passion Gospel’, *Journal of the Royal Asiatic Society*, 117(1), pp. 16–34; Piovanelli (2003).
15. Nagy (2007), pp. 109–112.
16. Piovanelli (2003), p. 427; NASSCAL (n.d.).
17. Piovanelli (2003), pp. 427–428; Nagy (2007), pp. 110–111.
18. Nagy (2007), pp. 111–112.
19. Piovanelli (2003), pp. 427–428.
20. Blocker (2024), concluding section of the translated text.
21. Nagy (2007), pp. 111–114.
22. Cowley (1985), pp. 16–18; Blocker (2024), ch. 4.
23. Blocker (2024), chs. 4–10; Piovanelli (2003), pp. 444–449.
24. Piovanelli (2003), pp. 439–444.
25. Blocker (2024), preface; Piovanelli (2003), pp. 428–430.
26. Piovanelli (2003), pp. 444–449.
27. Piovanelli (2003), pp. 449–454.
28. Piovanelli (2003), pp. 430–434.
29. Nagy (2007), pp. 108–112; NASSCAL (n.d.).
30. Piovanelli (2003), pp. 430–434.
31. Nagy (2007), pp. 108–109.
32. Cowley (1985); Piovanelli (2003).

33. Blocker (2024), preface.
34. Piovanelli (2003), pp. 449–454.
35. NASSCAL (n.d.); Piovanelli (2003), pp. 427–428.
36. Piovanelli (2003), pp. 449–454; Nagy (2007), pp. 114–118.

Bibliografija

Blocker, D. (2024) An Annotated English Translation of the Ethiopic Book of the Cock, or Mäṣḥafä Dorho (ጠጫዕሎ፡ ዶረሆ). English translation based on the French translation of Pierluigi Piovanelli. Unpublished/online translation PDF.

Cowley, R.W. (1985) ‘The So-Called Ethiopic Book of the Cock: Part of an Apocryphal Passion Gospel, the Homily and Teaching of Our Fathers the Holy Apostles’, *Journal of the Royal Asiatic Society*, 117(1), pp. 16–34.

Nagy, I. (2007) ‘The Apocryphal Book of the Cock, an Ethiopian Passion Gospel’, *Folklore*, 36, pp. 107–122.

NASSCAL (n.d.) ‘Book of the Rooster / Book of the Cock (ECCA 761)’, e-Clavis: Christian Apocrypha. Available at the NASSCAL database.

Piovanelli, P. (2003) ‘Exploring the Ethiopic Book of the Cock, an Apocryphal Passion Gospel from Late Antiquity’, *Harvard Theological Review*, 96(4), pp. 427–454.

Piovanelli, P. (2005) ‘Livre du Coq’, in Geoltrain, P. and Kaestli, J.-D. (eds) *Écrits apocryphes chrétiens*, Tome II. Paris: Gallimard, pp. 137–203.

PREVOD ETIOPSKE KNJIGE O PETLU

Etiopska knjiga o petlu – Poglavlje 1

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, jednoga Boga.

Poučenje i učenje naših otaca, svetih apostola, koje nam predadoše duhovni ljudi, oni isti koji činiše znamenja i čudesa i poučavahu životu.

Ovo je kazivanje o tome kako su Jevreji postupili prema Gospodu Isusu Hristu, koji pretrpe stradanje na drvetu svetoga krsta radi nas hrišćana, i koji u nedelju ustade iz mrtvih, što je dan njegovog svetog vaskrsenja, da bi nas spasao.

Takođe govori i o odricanju učenika Petra.

U miru Gospoda našega Boga, koji postrada radi nas: neka nas blagoslovi i sve koji su sabrani u svetoj Crkvi, i neka nas sačuva do poslednje duše, i neka nas štiti sve nas, decu Crkve, u vekove vekova. Amin.

Na kraju svoje trideset treće godine, Gospod naš Isus Hristos, živi Sin Gospodnji, dođe k nama sa svojim dvanaest učenika i reče im:

„Ljubljena braćo moja, vreme ovoga sveta, koje je zapisano o meni, približava se.

Razrešiću vaša pitanja, jer za kratko vreme više neću moći da vam govorim.”

„Prvosveštenici i književnici Jevreja u Jerusalimu ustaće na mene i ubiće me;

ali trećeg dana ustaću iz mrtvih.

Hajde, pođimo odavde, jer se približava vreme kada treba da predam svoju dušu za spasenje celoga sveta.”

I kada su došli na mesto, Gospod naš Isus Hristos reče svojim učenicima:

„Duša je moja veoma žalosna radi vas;

jer jedan od vas predaće me na smrt,

i nevinna moja krv biće prolivena radi njega.

Bolje bi bilo tome čoveku da se nije ni rodio.”

I kada dvanaest apostola čuše ovo, pokriše lica svoja i gorko zaplakaše, govoreći:

„Molimo te, Učitelju, kaži nam ko je među nama onaj koji će te izdati.”

A Gospod im reče:

„Ja sam vam već kazao.

Ako budem ćutao, ovo kamenje će progovoriti.”

I rekoše:

„Dobro si govorio.”

Tada im reče:

„Videćete šta će se dogoditi, da se niko ne pita u srcu svome da li je to on.

Ja ću vam sam objaviti svojim ustima da će me jedan od vas izdati, jer znam šta mislite.”

„Očistite, dakle, srca svoja i prestanite da plaćete.

Uskoro ćete videti šta će se dogoditi.

Ovaj kameni stub koji stoji na Maslinskoj gori, progovoriće.”

I Gospod reče stubu:

„O stube od kamena, koji stojiš na ovoj gori,

zapovedam ti: izmesti se sa svoga mesta i istinito objavi učenicima ko je među njima koji će me predati na smrt.”

I stub se zatrese od osnove svoje,

i kružio je nad glavama učenika,

i zaustavi se kao kruna nad glavom Jude Iskariotskog.

A kada Juda vide stub nad svojom glavom, uplaši se veoma,
i reče Gospodu:

„Neka još jednom prođe nad nama, da bismo znali da li sam zaista ja taj koji će te izdati.”

I Gospod mu reče:

„Prođi ponovo i objavi istinu.”

I stub se ponovo pokrenu i zaustavi nad Judom.

I glas silan izađe iz njega govoreći:

„Teško tebi, Judo, sine Simona Iskariota!

Jer si odlučio da predaš Gospoda Isusa Hrista na smrt.

Odbacio si blagoslov i uzeo prokletstvo na sebe;

ono je ušlo u tebe kao voda, i kosti tvoje će se rastočiti.”

„Nevina krv ovoga koji stoji ovde biće prolivena zbog tebe.

Bolje bi bilo da ti je oko vrata bio vezan kamen i da si bačen u more.

Bolje bi ti bilo da se nisi ni rodio.”

I tako, sledećeg jutra, još pre nego što sunce iziđe,

Juda otide, ostavivši učenike i našeg Gospoda na Maslinskoj gori,

na mestu koje se zove Karadios.

I otišavši od Gospoda, uđe u Jerusalim,
u hram, i obrati se sveštenicima i učiteljima Zakona:

„Šta ćete mi dati ako vam predam Isusa, koji se naziva Mesija?
Recite mi šta ćete mi dati, i ja ću vam ga predati.”

Oni mu odgovoriše:

„Dobro si učinio.
Radujemo se rečima tvojim.
Ako nam ga predaš, daćemo ti šta god poželiš u srebru.”

A Juda reče:

„Živ Gospod — predaću vam ga.”

I poslaše jednog od svojih slugu s njim,
da vidi gde je Isus.

I kada Juda dođe, Gospod mu reče:

„O bezdušniče, nakon svega što si učinio, vraćaš li se nama?”

A Juda odgovori:

„Zbog ovoga ću te predati.”

A Gospod reče:

„Znam šta činiš.

Ti si otišao Jevrejima i rekao im da ćeš me predati.”

I onaj sluga koji je bio s njim vrati se i javi im gde je Isus.

I srca njihova počеше da gore kao plamen,

sa željom da ga uhvate.

Etiopska knjiga o petlu — Poglavlje 2

2.01

Kada je Gospod Isus čuo za planove Judeja, reče učenicima:

„Hajde da odemo odavde.

Vreme Pashe se približava i želim da je proslavim sa vama pre nego što dođe.”

I oni ustadoše i pođoše za njim putem ka Betaniji,

gde je vaskrsao Eleazara iz mrtvih.

2.02

I Gospod Isus Hristos reče Petru, Jakovu i Jovanu:

„Idite i uđite u grad koji je pred vama.

Tamo ćete naći čoveka po imenu Simon, koji nosi krčag vode.
Pođite za njim.”

2.03

I recite mu:

„Učitelj kaže:

Vreme moje se približava i dolazi,
pripremi nam svoju kuću,
da uđemo i proslavimo Pashu sa mojim učenicima,
jer više neću jesti s vama.”

2.04

I sveti učenici pođoše i uđoše u grad Betaniju,
i tamo nađoše čoveka koji je nosio krčag vode.

I rekoše mu:

„Učitelj, Gospod Isus, kaže ti:

Pripremi svoju kuću.

U njoj ću proslaviti Pashu sa svojim učenicima,
da se sve ispuni, jer se vreme približilo.”

2.05

Tada čovek odgovori i reče:

„Zar sam dostojan da Gospod neba i zemlje uđe u moju kuću,
i da njegov blagoslov i milost budu nad mojom kućom?”

2.06

I uze učenike u svoju kuću,

i reče svojoj ženi Akroseni:

„Dođi, sestro moja, i poslušaj reči Isusa,

koji se zove Mesija,

koji je došao u ovaj grad,

koji je vaskrsao Eleazara iz mrtvih

i iscelio moje telo od nečistote greha.

Poslao mi je tri učenika i rekao:

‘Pripremi za mene,

da ove noći dođem i proslavim Pashu sa svojim učenicima.’”

2.07

A ona mu reče:

„Radujmo se i veoma se radujmo,

ti i ja zajedno,

zbog ove vesti.”

I uzeše apostole za ruku,

i povedoše ih gore,

i uvedoše ih u uređenu i ukrašenu sobu,

i pripremiše im obed.

2.08

A Akrosena reče svome mužu:

„Postoji petao u našem polju.

Idi brzo, požuri, uhvati ga i donesi ga ovamo,
za večeru našeg Gospoda.

I mi ćemo zajedno jesti sa njegovim učenicima.”

I donesoše petla i zaklaše ga.

2.09

I reče mu:

„Radujmo se i zajedno se veselimo,
zbog svega što se dogodilo.”

2.10

Kada je naš Gospod ustao u deveti čas,
pošao je u grad sa svojim učenicima.

I susreo je Simona,
koji se vraćao svojoj kući.

2.11

I Simon mu reče:

„Zdravo tebi, Gospode, Spasitelju i Učitelju.”

I pokloni mu se sa velikom pobožnošću,
on i svi članovi njegove kuće.

U međuvremenu, Juda je razgovarao sa drugim ljudima,
koji su se umivali vodom iz izvora.

2.12

Tada Simon reče svojoj ženi Akroseni
da iznese njihovu najbolju odeću
i da je prostre pod noge Gospoda Isusa,
da bi on i njegovi učenici hodali po njoj.
I tako su otišli prema gornjoj sobi kuće,
gde su im pripremili mesto.

2.13

Tada Gospod Isus i njegovih jedanaest učenika
uđoše u prostoriju
gde je sto bio postavljen.
A Akrosena, žena Simona fariseja,
ne znajući ko je Gospod Isus Hristos,
dođe puna radosti
i pogleda učenike koji su stajali uspravno u molitvi.

2.14

I upita ih:
„Ko je od vas Učitelj,
da mu se poklonim?”

A oni svi ćutahu.

Tada primeti lepotu Jovana Jevanđeliste
i reče:
„Da li je on Gospod,
da mu se poklonim?”

2.15

Tada Petar, veliki učenik, odgovori joj:

„Gospod Isus je onaj
koji stoji uspravno u molitvi u kući —
to je On koji je Gospod.”

I ona mu se pokloni.

A on joj reče:

„Oprošteni su ti gresi.”

I učenici su stajali u molitvi.

2.16

U međuvremenu Juda, sin Simona Iskariotskog,
dođe do spoljašnjih vrata
noseći kovčežić.

I reče čuvaru vrata:

„Otvori mi vrata,
da uđem među učenike,
jer sam i ja jedan od učenika Gospodnjih.”

Ali Aleksandar, čuvar vrata, reče mu:

„Sačekaj malo...”

2.17

I reče mu:

„Video sam ga kako dolazi sa svojim učenicima,

koji su išli ispred njega

noseći kadionice

i svetiljke u svojim rukama.

Ali kod tebe vidim nešto drugo:

u tvojoj ruci je čaša puna krvi,

a iznad nje voda bela kao voda raja,

belja od mleka.

Vidim i veliku crnu zmiju oko tvoga vrata,

koja pruža svoj jezik

da te poljubi u usta

i da otvrdne tvoje srce.”

2.18

I opet mu reče:

„Stani i čekaj

dok ne sklonim haljine

koje su prostrte pod nogama Gospodnjim.”

2.19

„Zbog mene, ne ulazi

sa tom velikom čašom krvi u svojoj ruci,

da je ne prospeš po svojim haljinama

i ne ožalostiš moga Gospoda.”

2.20

A kada je Juda čuo reči Aleksandrove,
zapanji se i začudi,
i čekao je
dok haljine nisu bile uklonjene.

2.21

Tada Juda ode,
i pope se na mesto
gde su bili učenici,
i ostade među njima.
Posle molitve,
dvanaest apostola sedoš
i hrana bi doneta pred njih.

2.1 Priprema pashe u Betaniji

2:1 Kada je Gospod Isus čuo za planove Judejaca, rekao je učenicima:

„Hajde, pođimo odavde! Vreme Pashe se približava i želim da je proslavim sa vama pre nego što dođe.”

2 Tada su ustali i pošli za njim putem ka Betaniji, gde je on vaskrsao Eleazara iz mrtvih.

Gospod naš Isus Hristos reče Petru, Jakovu i Jovanu:

„Idite i uđite u grad koji je pred vama. Tamo ćete naći čoveka po imenu Simon, koji nosi krčag vode.

3 Recite mu: ‘Učitelj kaže: Moj čas se približava i dolazi; pripremi svoju kuću za nas, da uđemo u nju i proslavimo Pashu sa mojim učenicima, jer je više neću jesti sa vama.’”

4 Tako naši oci, sveti učenici, krenuše i uđoše u grad Betaniju, i tamo nađoše čoveka koji je nosio krčag vode. Rekoše mu:

„Učitelj, Gospod Isus, kaže ti: ‘Pripremi svoju kuću! Tu ću proslaviti Pashu sa svojim učenicima da ispunim sve, jer se vreme približilo.’”

5 Tada se čovek obradova i odgovori:

„Zar sam ja dostojan da Gospod neba i zemlje uđe u moju kuću i da njegov blagoslov i milost budu nad mojim domom?”

6 Pošto je odveo učenike u svoju kuću, čovek reče svojoj ženi Akroseni:

„Dođi, sestro moja, i čuj reči Isusa, koji se zove Mesija, koji je došao u ovaj grad, koji je vaskrsao Eleazara iz mrtvih i koji je iscelio moje telo od nečistote greha.

7 Poslao mi je trojicu učenika koji su rekli:

‘Pripremi za mene, da večeras dođem i proslavim Pashu sa svojim učenicima.’”

8 A ona mu reče:

„Radujmo se i veoma obradujmo, ti i ja zajedno, zbog ove vesti.”

Uzevši apostole za ruke, odvedoše ih gore, uvedoše ih u uređenu i ukrašenu sobu i tu im pripremiše jelo.

9 Akrosena reče svome mužu:

„U našem polju ima petao. Idi brzo, uhvati ga i donesi ovamo za večeru Gospodnju. I mi ćemo jesti zajedno sa njegovim učenicima.”

Tako donesoše petla i zaklaše ga.

2.10 Sa Simonom i Akrosenom

2:10 Kada je naš Gospod ustao u deveti čas, pošao je u grad sa svojim učenicima. Susreo je Simona, koji se vraćao kući, i koji mu reče:

„Zdravo tebi, Gospode, Spasitelju i Učitelju.”

11 I duboko mu se pokloni, on i svi članovi njegovog doma. U međuvremenu, Juda je razgovarao sa drugim ljudima koji su se umivali vodom sa izvora.

12 Tada Simon reče svojoj ženi Akroseni da iznese njihovu najbolju odeću i prostre je pod noge Gospoda Isusa, da bi on i njegovi učenici gazili po njoj dok se penju na gornji sprat kuće, gde su mu pripremili mesto.

13 Tada Gospod Isus i njegovih jedanaest učenika uđoše u sobu gde je bio postavljen sto. Akrosena, žena Simona fariseja, ne poznajući Gospoda Isusa Hrista, uđe puna radosti i pogleda učenike koji su stajali u molitvi.

14 Upita ih:

„Ko je od vas Učitelj, da mu se poklonim?“

Svi su ćutali. Tada primeti lepotu Jovana Evandeliste i upita:

„Da li je on Gospod, da mu se poklonim?“

15 Petar, veliki učenik, odgovori joj:

„Gospod Isus stoji uspravno u kući i moli se – On je Gospod.“

Ona mu se pokloni, a on joj reče:

„Gresi tvoji su oprošteni.“

I učenici stajahu u molitvi.

2.16 Juda zadržan od Aleksandra vratara

2:16 U međuvremenu Juda, sin Simona Iskariotskog, dođe do spoljašnje kapije sa kovčežićem.

Reče vrataru:

„Otvori mi vrata, da se pridružim učenicima, mojoj braći, jer sam i ja jedan od učenika Gospodnjih.“

17 Ali Aleksandar, vratar, reče mu:

„Sačekaj malo sa strane, dok ne sklopim haljine koje su prostrte pod nogama Gospodnjim.“

18 Aleksandar doda:

„Video sam ga kako ulazi sa svojim učenicima, koji su išli pred njim noseći kadionice i svetleće lampe u rukama.“

19 A ja vidim da ti u ruci nosiš čašu punu krvi, nad kojom je čaša vode bela kao voda raja, belja od mleka. Vidim i ogromnu crnu zmiyu oko tvog vrata, koja isplazi jezik da te poljubi u usta i da otvrdne tvoje srce.“

20 I ponovo mu reče:

„Stani i sačekaj dok ne sklopim haljine koje je Gospod prostr'o. Radi mene, ne ulazi sa tom velikom čašom krvi u ruci, da je ne proliješ po svojoj odeći i rastužiš mog gospodara.“

21 Kada je Juda čuo Aleksandrove reči, zapanji se i zadivi, i sačeka dok haljine ne biše sklonjene.

22 Zatim Juda ode od njega, uđe i pope se tamo gde su bili učenici, i ostade među njima.

Nakon molitve, dvanaest apostola sede, i hrana bi doneta za večeru.

3.01 Pomazanje Isusa od strane grešne žene

3:1 Među stanovnicima toga grada bila je jedna grešna žena; saznala je da je Gospod Isus u kući Simona gubavca. Tada ustade, ode kod trgovca mirisima i reče mu:

„Želim da mi daš skupocen miris, velike vrednosti i izuzetnog mirisa.

2 Kupujem ga od tebe da njime pomažem mog Gospoda Hrista, izlivajući ga na njegovu glavu, da bi mi se smilovao i oprostio moje grehe.”

I on joj dade skupocen miris velike vrednosti, a ona se, radujući se, požuri ka Simonovoj kući.

3 Nađe Gospoda Isusa gde sedi, izli miris na njegovu glavu, suzama mu oprala noge, obriše ih svojom kosom, i miris njegov ispuni celu kuću.

4 To uznemiri Judu Iskariotskog, koji reče:

„Zašto je prosula toliku količinu mirisa, umesto da se proda za trista denara i da se da siromasima?”

To nije rekao iz ljubavi prema siromašnima, nego zato što je on držao kesu sa prilozima; bio je lopov i davao je svojoj ženi ono što mu je Gospod poverio za kesu priloga, iako je Gospod znao da će Juda nalaziti izgovore (za manjak).

6 Tada im Gospod Isus reče:

„Zašto uznemiravate ovu ženu? Ona je učinila dobro delo za mene. Siromašne ćete uvek imati sa sobom, ali mene nećete imati zauvek.

7 A ovaj miris koji je izlila na mene, učinila je za moj pogreb. Zaista vam kažem: gde god se bude propovedalo sveto Jevanđelje po svemu svetu, govoriće se i o ovoj ženi i o onome što je učinila.”

8 Okrenuvši se ka njoj, Gospod Isus joj reče:

„Mnogi tvoji grehovi su ti oprošteni, jer si me mnogo volela. Idi kući u miru i više ne greši.”

I žena ode.

Svedok ovih reči je Jovan Evanđelist.

3:9–3:15 Pranje nogu učenicima

3:9 Pre praznika Pashe, kada je Isus znao da je došao njegov čas da ode iz ovoga sveta Ocu, pošto je ljubio svoje koji su bili u svetu, ljubio ih je do kraja.

10 I za vreme večere, kada je đavo već bio stavio u srce Judi Iskariotskom, sinu Simonovom, da ga izda, Isus, znajući da mu je Otac sve predao u ruke i da je od Boga izašao i Bogu ide,

11 ustade od večere, odloži haljine, uze ubrus i opasa se.

12 Zatim nalije vodu u sud i poče da pere noge učenicima i da ih briše ubrusom kojim je bio opasan.

13 Dođe do Simona Petra, a on mu reče:

„Gospode, zar ti da pereš moje noge?”

Isus mu odgovori:

„Ono što ja činim ti sada ne razumeš, ali ćeš posle razumeti.”

14 Petar mu reče:

„Nikada ti nećeš oprati moje noge!”

Isus mu odgovori:

„Ako te ne operem, nemaš udela sa mnom.”

15 Simon Petar mu reče:

„Gospode, ne samo noge moje, nego i ruke i glavu!”

3:16–3:20

3:16 Juda je razmišljao kako da ga izda.

Gospod Isus je to znao

3:17 i rekao je svojim učenicima:

„Zaista vam kažem: večeras ćete me se odreći i ostaviti me,

3:18 svaki od vas, ma ko bio.”

3:19 „Zaista, zaista vam kažem: pre nego što petao zapeva, tri puta ćete me se odreći.”

3:20 A Gospod Isus je već znao da su učenici ožalošćeni u sebi. 3:21–3:24

3:21 Kada je Gospod Isus to rekao, podiže oči ka nebu.

3:22 I uze hleb, blagoslovi ga, prelomi i dade učenicima svojim, rekavši:

„Uzmite, jedite — ovo je telo moje, koje se daje za vas i za spasenje celoga sveta, za oproštenje grehova. Činite ovo meni na spomen.”

3:23 A zatim uze vino, pomeša ga sa vodom, blagoslovi ga i dade im, govoreći:

„Pijte iz njega svi — ovo je krv moja, krv novoga zaveta, koja se proliva za mnoge radi oproštenja grehova. Činite ovo meni na spomen, dok se ne vratim u poslednje dane; verujte u moje vaskrsenje i objavljujte da sam ja Gospod Svemogući. A ja neću piti od ovoga ploda vinove loze dok ga ponovo ne budem pio u Carstvu nebeskom.”

3:24 I učenici uzeše, jedoše i piše ono što je Gospod blagoslovio.

4:01 Odlazak Jude

4:01 Akrosena, žena Simona fariseja, donese pečenog petla u posudi, koji je stavila na lep poslužavnik; i postavi ga na sto pred Gospoda našeg.

2 Kada je Gospod Isus video tako postavljen sto, reče:

„Sve što je napisano o meni ispunilo se.”

I umoči hleb i dade ga Judi, sinu Simona Iskariotskog, onome koji je hteo da ga preda.

3 U tom času Satana uđe u njega i raspali njegovo srce, stavljajući prst na svoj nos dok je gledao u našeg Spasitelja.

4 Tada naš Gospod reče svojim učenicima:

„Što se mene tiče, ja sam sve dovršio; ustanite, pođimo odavde i idimo na Maslinsku goru, gde ćemo provesti ovu noć.”

5 Kada je Juda čuo ove reči, obradova se, jer je znao da iz svetih usta Gospodnjih ne izlazi laž i da se njegove reči ne menjaju.

Tada ustade, kao žrtva mržnje Satane koji je ušao u njega zajedno sa hlebom.

A Gospod Isus mu reče:

„Što želiš da učiniš, učini brzo, ljubljeni moj.”

I on odmah ode i pođe u Jerusalim ka Judejcima.

4:06–4:08 Oživljavanje petla i slanje na zadatak

4:06 Tada Gospod Isus dotaknu svojim prstom petla koji je bio zaklan i koji je stajao pred njim na poslužavniku.

I odmah petao ustade, ožive kao što je bio pre, i stade pred njim, kao da nož nikada nije dotakao njegovu glavu i kao da nikada nije izgubio deo svoga tela.

4:07 Gospod Isus Hristos mu reče:

„Zapovedam ti, o petle, da potajno pratiš Judu. Idi u Jerusalim i vidi šta će Juda činiti u svojoj kući, sa Judejcima i u Hramu.”

4:08 „Kada odletiš bez straha, vrati se ovamo. Biće ti dat jezik kao ljudima, i lično ćeš ispričati apostolima sve što se dogodilo.”

I petao odmah odlete i pođe za Judom. 4:09–4:16

4:09 Kada je Juda stigao u Jerusalim, otišao je u svoju kuću i legao sa svojom ženom. On je bio jedini od svih učenika koji je učinio takav greh; jer niko, nakon što je sledio našeg Gospoda, nije se vratio grehu osim njega, Jude.

4:10 Tada se posavetovao sa svojom ženom kako da preda našeg Gospoda prvosveštenicima i književnicima. Njegova žena, ta prokleta žena, reče mu:

„Posavetovaću te, poslušaj me: idi kod Judejaca i primi svoju nagradu od njih; odvedi ih tamo gde je Isus, predaj ga u njihove ruke da učine s njim šta žele, pa se vrati kući.”

4:11 Juda ode i pođe u hram; ali petao ga je pratio, a da ovaj bezbožnik to nije ni primetio.

4:12 I dozva Judejce i prvosveštenike i reče im:

„Recite mi šta želite i šta ćete mi dati kao nagradu, pa ću vam ga predati ove noći.”

Oni mu dadoše trideset denara, a on ih uze i dade svojoj ženi.

4:13 Prvosveštenici, književnici i fariseji počеше da raspravljaju među sobom:

„Šta ćemo učiniti u tami noći?”

Sin Simona Iskariotskog ih umiri:

„Zašto se brinete? Ja znam gde je to mesto.”

4:14 A Judejci mu rekoše:

„Kako ćemo ga prepoznati?”

Juda, veliki zločinac, reče im:

„Šta vas brine? Ja ću vam ga predati u ruke; daću vam znak — poljubiću ga.”

„On će biti onaj koji ima ogrtač oko vrata. Kada ga stavim u vaše ruke, ne želim više nikakvu odgovornost.”

4:15 Tada mu odgovori jedan od Judejaca, po imenu Saul, rodom iz Tarsa u Kilikiji, sin Jos'alov, sin Masonov, sin Kadafinin, iz plemena književnika Zakona Mojsijevog.

4:16 Taj čovek beše iz oblasti Kilikije; bio je poučen u domu Gamaliela fariseja, učitelj Zakona, koji je govorio sa Pilatom.

I reče Judi:

„Predaj ga meni u ruke i više nećeš imati nikakvu odgovornost.”

4:17–4:22

4:17 Kada je petao čuo šta su govorili dok su izlazili iz hrama, primi snagu, polete svojim krilima, stiže u Betaniju i slete na kuću gde je naš Spasitelj slavio Pashu sa svojim učenicima.

4:18 Petao se pokloni pred Gospodom Isusom Hristom, zatim ustade i zaplaka gorkim suzama.

Bi mu dat ljudski jezik, a Gospod Isus mu reče:

„Ispričaj подробно sve što si video i čuo.”

4:19 Tada petao otvori usta i ljudskim glasom ispriča sve što je Juda učinio u svojoj kući: kako je uzeo trideset denara i dao ih svojoj ženi, kako su se Judejci okupili da se dogovore, kako im je Juda rekao da ga slede da bi mogao da im preda Isusa;

4:20 i kako su mu rekli da ga preda u njihove ruke, da bi ga razapeli na drvetu i probili udarcem koplja.

„Što se mene tiče, otišao sam od njih kada su se okupljali da dođu i uhvate te. Zato sva stvorenja plaču.”

4:21 Kada su učenici čuli ovu priču iz usta uplakanog petla, i oni počеше da plaču i ispuni ih veliki strah.

4:22 Tada Gospod Isus progovori i reče petlu:

„A ti si ispunio svoju misiju; sada primi snagu, poleti svojim krilima i uznesi se na nebo na hiljadu godina.”

4:17–4:22

4:17 Kada je petao čuo šta su govorili dok su izlazili iz hrama, primi snagu, polete svojim krilima, stiže u Betaniju i slete na kuću gde je naš Spasitelj slavio Pashu sa svojim učenicima.

4:18 Petao se pokloni pred Gospodom Isusom Hristom, zatim ustade i zaplaka gorkim suzama.

Bi mu dat ljudski jezik, a Gospod Isus mu reče:

„Ispričaj подробно sve što si video i čuo.”

4:19 Tada petao otvori usta i ljudskim glasom ispriča sve što je Juda učinio u svojoj kući: kako je uzeo trideset denara i dao ih svojoj ženi, kako su se Judejci okupili da se dogovore, kako im je Juda rekao da ga slede da bi mogao da im preda Isusa;

4:20 i kako su mu rekli da ga preda u njihove ruke, da bi ga razapeli na drvetu i probili udarcem koplja.

„Što se mene tiče, otišao sam od njih kada su se okupljali da dođu i uhvate te. Zato sva stvorenja plaču.”

4:21 Kada su učenici čuli ovu priču iz usta uplakanog petla, i oni počеше da plaču i ispuni ih veliki strah.

4:22 Tada Gospod Isus progovori i reče petlu:

„A ti si ispunio svoju misiju; sada primi snagu, poleti svojim krilima i uznesi se na nebo na hiljadu godina.”

4:23–4:32

4:23 Tada Gospod Isus reče Petru, najvećem među učenicima:

„Pre nego što odemo odavde, izgovori molitvu i blagoslov u ovoj kući.”

4:24 Petar ustade i pokloni se pred Gospodom Isusom, govoreći:

„Oprosti mi grehe moje, Gospode moj, jer si ti Spasitelj naših duša; tebi pripada čast, blagoslov i slava. Nemam snage da to učinim u tvom prisustvu.”

4:25 Tada Gospod Isus ustade i stade među svojim učenicima, pomoli se i reče im:

„Mir vama!”

„Blagosiljam te, Petre moj, Gospode neba i zemlje, i podižem oči svoje ka tebi, Gospode, Oče moj.

4:26 Sišao sam sa neba ne odvajajući se od tebe. Ti si moj Otac i ja sam Prvobitna Reč koja je izašla iz tvojih usta i nazivam se tvojim jedinorodnim Sinom. Ti si sa mnom, ja sam sa tobom, i jedno smo sa Svetim Duhom.

4:27 Sišao sam sa najvišeg neba i ovaplotio se u Djevi Mariji. Ona me je rodila, sačuvavši pečat svog devičanstva; ona me je, ostajući devica, odgajila mlekom svojih grudi — mene koji hranim sva telesna bića.

4:28 Prizivam te u ime svih telesnih i duhovnih bića, za sve koji veruju u mene sa radošću i kojima su moje ime i moje stradanje dragi. Blagoslovi ih, molim te, nebeskim i zemaljskim blagoslovom — njih i sve što imaju.

4:29 Blagoslovi ovaj sto i sve što je na njemu, kao što si blagoslovio kuću našeg praoca Avrama i kuću pravednog Jova.

4:30 Umesto onoga što je dole, daj im ono što je na nebu. Umesto onoga što je prolazno, daj im ono što je neprolazno. Umesto onoga što stari, nagradi ih onim što ne stari — i u ovom svetu i u svetu koji neće proći.

4:31 Ne uzimaj u obzir njihove grehe, ni protiv njih, ni protiv njihovih porodica. Neka ne gladuju u vremenima oskudice, niti da dožive sramotu u zlim vremenima, nego daruj mir i spasenje onima koji veruju u mene.

4:32 Jer ti si Bog mira i života. Ti i ja smo jedno. Blagoslovi one koji su u ovoj kući i pomози im svojim dobrima. Amin.”

I apostoli odgovoriše:

„Amin, tako neka bude.”

Poglavlje 5

5:1 Tada, prema Evanđelisti, pošto su se pomolili, legli su na Maslinskoj gori, u dolini koja se zove Kidron, gde se Gospod Isus zaustavio.

2 I reče svojim učenicima:

„Sedite ovde dok se ja pomolim.”

3 „Molite se da ne padnete u iskušenje.”

5:5 Tada poče da se moli govoreći:

5:6 „Oče, šta da kažem? Oče, ako je to tvoja volja, ako je moguće,

5:7 izbavi me od ovoga časa.

5:8 Ali zbog toga sam i došao u ovaj čas; neka bude ne po mojoj volji, nego po tvojoj.”

5:12 Kada je Gospod Isus završio svoju molitvu,

5:13 pođe sa svojih jedanaest učenika i dođe u dolinu Kidron,

5:14 gde ih ostavi.

5:15 Tri puta se udaljavao malo od njih

5:16 i molio se govoreći iste reči:

„Ako je tvoja volja, ukloni ovaj čas od mene.”

5:17 „Jer ako dođem do toga časa, sunce će potamniti,

5:18 i mesec će postati krvav; dan će se pretvoriti u tamu, sile nebeske će se potresti,

5:19 i duše pravednika će se užasnuti.

More će se uzburkati, vetar uznemiriti; planine i brda će se raspasti, i sve će biti uništeno kada vide moju smrt.”

5:19 Zatim se vrati učenicima

5:20 u pećinu koja je bila grob

5:21 i nađe ih kako spavaju,

5:22 jer su im oči bile otežale od sna.

5:23 I reče im:

5:24 „Zašto spavate? Zar niste mogli jedan čas da bdite?”

5:25 „Molite se

5:26 da ne padnete u iskušenje; duh je spreman, ali telo je slabo.”

5:27 „Ustanite, pođimo; evo, približio se moj izdajnik.”

5:5–5:36 Hapšenje Isusa

5:5 Kada je došao čas, uzviknu:

„Ava, proslavi Sina svoga.”

I u prvi čas noći reče im:

„Došao je onaj koji će me predati. Bežite svi odavde kako jeste.”

5:6 Dok im je to govorio, dođe četa stražara i Judejci koji su sledili Judu, kao ljudi koji gone lopova.

U rukama su imali palice, mačeve i oružje, i nosili su baklje.

5:7 Dođoše tamo gde su bili učenici i naš Spasitelj;

i Gospod Isus upita Judejce:

„Šta želite i koga tražite?”

Oni odgovoriše:

„Isusa.”

Gospod Isus im reče:

„Ja sam.”

I odmah padoše unazad na zemlju.

On ih uze za ruku i podiže ih.

5:8 Gospod Isus ih ponovo upita:

„Koga tražite?”

Oni odgovoriše:

„Isusa, koji se zove Mesija.”

Gospod Isus im odgovori:

„Ja sam.”

Tada im otvori oči i oni ga prepoznaše.

5:9 Juda pristupi među učenike i poljubi ga govoreći:

„Zdravo, Učitelju.”

A Gospod Isus mu odgovori:

„Ljubljeni moj, zar me poljupcem izdaješ, Sina Čovečijeg?”

5:10 „Zar ste došli sa Judejcima, sa palicama i mačevima, da me uhvatite kao lopova — mene koji sam sa svojim Ocem stvorio nebesa, mene koji sam došao da ispunim sve?”

5:11 Tada Juda ispruži ruke i uhvati rub haljine oko vrata našeg Spasitelja.

I pozva Saula, rodom iz Tarsa, revnosnog za Zakon, i reče mu:

„Drži ga čvrsto i znaj: od sada nemam više nikakvu odgovornost.

Po kom znaku ćete ga prepoznati? Rekao sam vam: onaj koji ima ogrtač oko vrata — to je on.

Zato nema više ništa da mi se prigovori; predao sam ga u vaše ruke.”

5:13 Tada ga Saul uhvati.

I Judejci ga sledovaše radujući se; jedni ga udarahu po licu, drugi po glavi; neki ga vređahu, a drugi ga gaziše.

Saul ga udari nogom u grudi i lice.

5:14 Gospod Isus mu reče:

„Zašto mi činiš zlo, meni koji sam kao jagnje u rukama? Reci mi: zašto me udaraš u lice i grudi?”

Kažem ti, Saulu, plakaćeš u poslednje dane zbog zla koje si mi učinio.”

5:15 Tada Saul reče Judejcima:

„Čujete li šta mi ovaj varalica govori i kako mi se stalno suprotstavlja?”

Govori mi: ‘Saulu, ne čini mi zlo. Zašto me mučiš?’

Mogao bih vam dugo govoriti o onome što mi Isus govori!

On zna ko sam — iz plemena književnika Zakona. To znam iz knjiga Jevreja i od naših učitelja!

Ja sam otkrio sva njegova dela; zato mi govori: ‘Ne čini mi zlo.’”

5:16 Dok je tako govorio, uhvatiše Gospoda Isusa, odvukoše ga brzo i dovedoše pred prvosveštenika u Jerusalimu.

5:18 Petar i Jovan sledili su Gospoda Isusa do dvora, ne pobegavši kao ostali učenici.

Petar je ostao napolju kod vrata, dok je Jovan ušao unutra, jer je poznavao prvosveštenika.

5:19 Kajafa, Ananija, pisar Sinan, Jodnan i Aleksandar govorili su i pitali Gospoda Isusa:

„Da li je istina da si zatvorio gradska vrata i sprečio ulazak i izlazak?”

5:20 I Kajafa, prvosveštenik, reče:

„Ja sam prvi pokrenuo pitanje o tebi među Judejcima, govoreći da je bolje da takav čovek umre nego da sav narod propadne.

5:21 Toga dana potpisana je tvoja smrtna presuda i pao si u naše ruke.”

Gospod Isus odgovori:

„Ovo se dogodilo da se ispuni ono što je napisano o meni; zato sam danas pao u vaše ruke.”

5:22 Tada ga jedan od stražara udari po licu i reče:

„Zar tako odgovaraš prvosvešteniku?”

A Gospod Isus odgovori:

„Ako sam govorio zlo, optuži me; ali ako sam govorio istinu, zašto me udaraš?”

5:23 Kada su to čuli, drugi ga udariše po licu.

Tada Gospod Isus podiže oči ka nebu i reče:

„Pogledaj, Oče, šta mi ovi ljudi čine.”

5:24 A Judejci rekoše:

„Pogledajte šta nam govori — da je Sin Gospodnji! A Sin Gospodnji je postao ništa!”

5:25 Gospod Isus je stajao, dok su veliki Judejci, sedeći, izrekli smrtnu presudu protiv njega.

5:26 Uskoro dođe sluškinja prvosveštenikova, vratarka po imenu Balasida.

Videvši Petra, reče:

„Starče, i ti si jedan od onih Galilejčevih čarobnjaka!”

5:27 Petar se uplaši i reče:

„Ne poznajem toga čoveka.”

5:28 Tada dođe sluga po imenu Kolseb, brat onoga kome je Petar odsekao uho, i reče:

„Ti si Galilejac, učenik Isusa.”

5:29 Petar opet poreče i zakle se:

„Živ mi Gospod Bog, ne poznajem toga čoveka!”

5:30 Posle malo vremena, vratarka mu reče:

„Zar nisi učenik Isusa Galilejca? Ti si jedan od njegovih ribara; tvoj govor te odaje.”

5:31 Tada Petar treći put poreče, kunući se:

„Ne poznajem ga!”

I odmah petao zapeva.

I Petar se seti i gorko zaplaka.

5:32 Kada ga Gospod Isus vide, reče mu:

„Seti se, Petre, šta si rekao.

Svako ko me poznaje odreći će me se.”

5:33 „Ja znam da, kada Sin posreduje kod Oca, čak i ako Gospod pokaže milost, dobro odlazi od ljudi, a zlo raste u njima.

Zato ti opraštam — jer sam milostiv i saosećajan.”

5:34 Petar mu reče:

„Gospode moj, znaš slabost ljudske prirode.”

Isus odgovori:

„Ako tvoj brat sagreši, oprosti mu sedam puta sedam.

Jer nema čoveka bez greha; i neka niko ne kaže: ‘Ja sam bez greha.’”

5:35 „Tebi poveravam ključeve Carstva nebeskog.

Idi braći učenicima i objavi im sve što mi se dogodilo.

Kada me razapnu na krstu, plačite tri dana; potom ću vaskrsnuti.”

5:36 Nakon toga, Petar vide Gospoda Isusa pre nego što je odveden u tamnicu, i čekao je do svitanja kada je izrečena smrtna presuda nad njim.

Neka njegova milost i dobrota budu sa nama u vekove vekova. Amin.

Poglavlje 6

6:00 Petar obavestio učenike

6:01 Tada Petar izađe iz dvora prvosveštenika. Bio je potresen time što se odrekao svog Gospoda.

Razdera svoje haljine, udaraše se po licu, biješe se u grudi i počeo da plače — zbog sebe i zbog poricanja koje je učinio.

6:02 Zatim se umio i, plačući, otišao u pećinu gde su bili učenici i ispričao im sve što se dogodilo našem Gospodu.

U međuvremenu, Jovan je, u suzama, stajao ispred tamnice gde je Gospod Isus bio okovan.

6:03–6:07

6:03 Sledećeg jutra, vest o tome kako su uhvatili Isusa, Učitelja, proširila se po Jerusalimu.

Ti ljudi su mu se rugali, i sav narod Judejaca izvede Gospoda Isusa iz tamnice.

6:04 Pavle, rodnom iz Tarsa u Kilikiji, vezao je ruke i noge Gospoda Isusa okovima, lancima i čvrstim vezama; zatim su ga iz dvora prvosveštenika vukli i odveli.

Vukli su ga sto trideset i tri puta do kamenog dvorišta Salalima.

I dalje su ga vukli kroz sve trgove Jerusalima, gde su ga izlagali i sknavili.

6:05 Ti Judejci, bez vere i zakona, vređali su ga i nemilosrdno ga tukli,

tako da je Gospod Isus bio iscrpljen od rana i razaranja svoga tela.

Postavili su ga na uzvišenje pred sav narod, ali nije mogao da stoji zbog velikog bola od udaraca i rana koje su mu bez milosti naneli.

6:06 Tada podiže oči ka nebu i zavapi Ocu svome govoreći:

„Oče moj silni, daj mi snagu! Pogledaj šta su mi učinili po svojoj volji.”

I u tom trenutku, dok su ga podizali i sa svih strana stezali, pade ničice na zemlju.

6:07 Tada reče Judejcima:

„Zar me ovako dovodite pred vas? Jer vam kažem: ja sam Sin Gospodnji i ovaplotio sam se radi spasenja čovečanstva.”

6:08–6:14

6:08 Dok im je to govorio, Gospod Isus se izbavi iz njihovih ruku, i oni nisu znali kuda je otišao.

Ode do Solomonovog trijema, i na putu tamo, kod prve kapije, sreće ženu iz porodice Jude Iskariotskog, koja je dojila svoga sina.

6:09 Gospod Isus, znajući njene namere, reče joj:

„Ti, ženo, nosiš odgovornost za nekoga čiji život zavisi od tebe.

Ako ti licemerni Judejci, kada dođu tražeći me, postave pitanje: ‘Jesi li videla Isusa?’ — odgovori im:

‘On je vaš car, šta želite od njega?’

da bih se mogao malo odmoriti.”

6:10 Tada se malo odmorio.

I dođe mnoštvo Judejaca koji su tražili Gospoda Isusa; bili su kao divlje zveri koje traže jagnje da ga zgrabe.

6:11 Sretoše tu ženu, koja je dojila svoga sina, i upitaše je:

„Jesi li videla Isusa Galilejca?

Posle svega što je pretrpeo, pobjegao je iz naših ruku i sada ga ne možemo naći.”

6:12 A ta žena im ne odgovori rečima, nego im pokaza očima i rukom gde se skriva — pod stubovima Solomonovog trijema.

I oni odmah odoše tamo i uhvatiše ga, tukući ga u gnev.

6:13 Okrenuvši se, Gospod Isus vide ženu i reče joj:

„O ženo, kakvo si delo učinila protiv mene, iako sam ti zapovedio da ne govoriš o meni!

O brbljiva, da si makar malo bila strpljiva, da bih se odmorio u senci.

Ali ja sam onaj koji zna sve tajne, spoljašnje i unutrašnje.”

6:14 „Od sada pa do poslednjeg dana, dok ne dođem da ti sudim zbog zla koje si mi učinila, umrećeš u deveti čas toga istog dana, koji je subota.

Bićeš kamen na ovoj ulici.”

I odmah se pretvori u kamen usred ulice u Jerusalimu, gde stoji i do danas.

Neka njegova milost i dobrota budu sa nama u vekove vekova. Amin.

Poglavlje 7

7:00 Isus pred Pilatom

7:01 Tada su vukli Gospoda Isusa, noseći ga i gurajući, i odveli ga pred sud kojim je predsedavao Pilat, upravitelj, da nad njim izrekne smrtnu presudu.

Bilo je rano jutro, u petak, za vreme praznika Pashe koji slave Judejci.

7:02 Kada je Pilat video Gospoda Isusa, zadivi se njegovom izgledu, jer je bio sav obasjan svetlošću i okružen silom i slavom.

7:03 Pilat ga upita:

„Koju optužbu iznosite protiv ovog čoveka? Koji si zločin učinio?

Uznemirio si sav narod Judejaca koji te vređaju i proklinju; i ja sam vidim kako riču kao divlje zveri protiv tebe.”

7:04 On odgovori:

„Zašto mi postavljaš to pitanje? Ko bi mogao da svedoči protiv mene za ovaj zločin?

Nema laži u mojim ustima.

Zato sam i došao — da ponese greh, zbog ljudi koji su zarobljenici Satane.”

7:05 Tada Pilat reče:

„Imam vlast da te pogubim i da te pustim da živiš.”

A Gospod Isus mu odgovori:

„Odakle ti vlast da me pogubiš ili da me pustiš da živim, da ti nije data s neba?

Zato je veći greh na onome koji me je predao tebi.

Zbog toga sam došao — da ispunim ono što je napisano o meni u svetim Pismima.”

7:06–7:08 Smrt Jude

7:06 Juda je ostao da sluša šta narod Judejaca govori:

„To je on, njegov učenik, koji je jeo i pio s njim, i koji ga je izdao i predao u smrt.”

Kada je video da je Isus osuđen, pokaja se.

7:07 Juda ode kući, uze trideset denara i vrati ih prvosveštenicima i književnicima, govoreći:

„Uzeo sam nevinu krv — uzmite natrag svoj novac i oslobodite Isusa.”

A oni mu odgovoriše:

„Šta je to nama? Nećemo ga osloboditi. Ti zadrži novac od krvi.”

7:08 Kada su odbili, on baci novac u Hram, uznemiren ode i nađe drvo, obesio uže o njega i obesio se — i umro.

Umro je na tom mestu, u mukama, i u paklu zauvek.

7:09–7:14

7:09 Pilat reče Judejcima:

„Ispitao sam ga i nisam našao nikakvu krivicu koja bi opravdala smrtnu kaznu.

Zato ga pustimo i poštedimo ovu nevinu krv, da ne padne na vas.”

7:10 Ali ti ljudi — prvosveštenici, književnici i glavari Judejaca — počеше da viču i govore:

„Neka njegova krv padne na nas i na našu decu!

Ti izreci presudu smrti nad njim, jer je ovaj čovek naš protivnik i naš neprijatelj, i nećemo ga slušati.”

7:11 Tada Pilat ponovo odgovori Judejcima govoreći:

„Herod, upravitelj tetrarhije, nalazi se u ovom gradu, kao i Arhelaj.

Svi su oni upravnici pod vlašću Cezara.

Neću da donesem presudu bez njihovog saveta.”

7:12 „Sačekajmo malo i pošaljimo Isusa Herodu, da ga vidi i razgovara s njim.

Poslaću Isusa njemu, da reši spor između nas.”

I poveri ga stotini vojnika, koji ga odvedoše Herodu, upravitelju tetrahije.

7:13 Kada ga Herod vide, začudi se i zadivi lepoti njegovog izgleda i privlačnosti njegovog lica.

Herod je već bio čuo od onih Judejaca koji su bili poučeni Zakonu Mojsijevom da je ovaj Isus car Judejaca, i bio je uznemiren zbog njega, jer ga je Gospod Isus uporedio sa lisicom.

7:14 Kada mu pade u ruke, požele da ga ubije i naredi svojim vojnicima da ga bičuju, tako da je njegova krv tekla po zemlji kao voda.

Zatim ga vratiše i obukoše Spasitelja u skerletnu odeću.

7:15–7:20

7:15 Kada su doveli Gospoda Isusa nazad, Pilat vide da mu je lice izmučeno zbog udaraca koje mu je Herod zadao, i oseti veliku tugu u svom srcu.

7:16 Tada Pilat napisa pismo Herodu, koje je glasilo:

„Obraćam ti se u vezi ovog pravednog čoveka po imenu Isus.

Judejci su ga uhvatili i doveli meni da nad njim izrekнем smrtnu presudu.

Ispitao sam ga tri puta, prema rimskom zakonu i zakonu Judejaca, i nisam našao nikakvu krivicu koja bi opravdala njegovu smrt.”

7:17 „Ako je to tvoja volja, pustimo ga i neka živi; ali ako ne želiš da ga pustimo,

što se mene tiče, ja sam nevin od krvi ovog pravednog čoveka.”

7:18 Kada je Herod pažljivo pročitao Pilatovo pismo, posla mu drugo pismo, u kojem je pisalo:

„Upravitelju Pilate, zar želiš da spaseš bezbožnog čoveka, koji, čak i da ga Judejci nisu predali tebi, zaista ne zaslužuje ništa drugo do smrt?

7:19 Ovaj čovek tvrdi da je Sin Gospodnji i da je car.

Čak je odbio da sedne pred sudijama.

A upravo su ga prvaci Judejaca optužili predamnom da je zabranjivao plaćanje poreza Cezaru.

7:20 A mi nemamo drugog cara osim Cezara.

Jesi li ikada čuo za čoveka koji sebe proglašava Bogom, a ne čovekom, i koji želi da bude Gospod?

Vrati ga njima, da ga razapnu.”

Kada je Pilat pročitao Herodovo pismo, koje je nalagalo da im preda Isusa da ga razapnu, oseti veliku žalost.

Neka njegova milost i dobrotu budu sa nama u vekove vekova. Amin.

Poglavlje 8

8:00 Pouka i učenje naših otaca, svetih apostola koji su nas poučili

8:01 Tada Pilatova žena, Prokla, sazna za okolnosti Isusovog pojavljivanja pred Pilatom, kao i za optužbe koje su Judejci izneli protiv njega.

8:02 Pilat je imao dve kćeri, obe neme, koje nikada nisu izgovorile nijednu reč od rođenja pa sve dok Gospod Isus nije doveden u dvorište suda.

Ime jedne bilo je Makara, a ime druge Dorta.

8:03 Gospod Isus im otvori usta i razveza jezike.

Tada počеше da govore, a njihova majka ih ču kako joj govore:

„Reci našem ocu Pilatu i jasno mu objavi:

8:04 ‘Ne mešaj se u zločin. Ne raduj se raspeću i smrti Gospoda našeg Isusa Hrista, Sina živoga Gospoda, Boga živih i mrtvih.

8:05 Jer će te on ispitati i suditi tebi i celom svetu na dan odmazde i suda, kada neće biti pristrasnosti.

Uzdržavaj se od nepravednih reči protiv njega, da ne bi bio predat anđelima tame u paklu.”

8:06 Kada je Pilatova žena Prokla čula svoje kćeri kako to govore, začudi se i zahvali Gospodu.

Zatim reče svojim sestrama Karunusi i Amenari, i Fatkuri, ženi svoga brata:

8:07 „Idite, požurite Pilatu i ponovite mu to.

Ja sam sama noćas imala veliki san o njemu.

Idite i recite mu sve što se dogodilo.”

8:08 I one odoše da mu kažu šta se dogodilo.

Kada je Pilat to čuo, bio je zapanjen i veoma zadivljen.

8:09 U dvorištu su takođe bili Adorokonadi, Pilatov sin, i Awlogis, njegov brat.

Povikaše:

„Zaista, ovo je Sin Gospodnji!

Sami smo danas videli svetlost i silu koja izlazi iz njegovog lica.

Nema nikoga kao što je on na zemlji.”

8:10 Posle ovih događaja, Prokla, žena upravitelja Pilata, napisa pismo velikim Judejcima i njihovim književnicima, govoreći:

„Mi smo spremni — ja i svi članovi moga doma — da umremo za ime Isusovo, ako ga ne spasete, jer on nije od ovoga sveta i ništa zlo ne sme mu se dogoditi.”

8:11 Tada Judejci rekoše jedni drugima:

„Pogledajte dejstvo Isusove magije kroz reči ove žene i način na koji nam piše u sudu.”

8:12 Ali Gospod Isus uze pismo koje je poslala Prokla, Pilatova žena; okrenu ga naopako i izravna ga, brišući ga svojim svetim rukama i ispunjavajući ga onim što je zapisano Duhom Svetim.

8:13 Zatim joj posla ovu poruku:

„Blagoslovena si, ženo, koja ljubi Gospoda.

Velika je tvoja vera i reč koju izgovaraš.

Zaista ti kažem: daću ti nagradu u Carstvu nebeskom i ubrojaću tvoje sinove i kćeri među stotinu devica koje prate moju majku Mariju.

8:14 Ti, koja si bila spremna da žrtvuješ sebe i sve članove svoga doma za mene, ubrojaću te među mučenike — i svu tvoju decu i sve članove tvoga doma.”

8:15–8:27 Osuda Isusa

8:15 Tada Pilat, upravitelj, reče Judejcima:

„Šta želite da učinim sa Isusom?”

A oni povikaše:

„Razapni ga! Razapni ga!”

8:16 Pilat im reče:

„Danas je vaš praznik i imate običaj da vam pustimo jednog zatvorenika.
Hoćete li da vam pustim Isusa i da ga pošaljem slobodnog i zdravog?”

8:17 Ali narod Judejaca odgovori Pilatu govoreći:

„Neka ne bude tako! Naprotiv — pomiluj Varavu i pusti ga nama!”

8:18 Tada Pilat naredi da mu se donese voda u posudi i, po zakonu Mojsijevom, pred svima opru ruke govoreći:

„Ja sam nevin od krvi ovog pravednog čoveka.

Ja i svi članovi moga doma nevini smo od njegove krvi — vi gledajte na to.”

8:19 Zatim se Pilat okrenu Isusu i reče:

„Zar ne vidiš kako se borim protiv naroda Judejaca zbog tebe?

Ali nisam mogao da te izbavim od njih.

Da sam mogao da te spasim, dao bih svoj život za tebe.

Ja sam nevin od tvoje krvi, o pravedni.”

8:20 „Molim te, Gospode moj, Spasitelju duše moje i Spasitelju celoga sveta — kada se javiš pred svojim Ocem, ne uskraćuj mi svoju milost.

Jer nisam želeo da se prolije tvoja nevinna krv pod mojom vlašću.”

8:21 „Ali ovo bi se ionako dogodilo zbog Herodove vlasti; on sudi po naredbama cara Tiberija, koji ga je mnogo pre mene postavio da upravlja ovim gradom.

Zbog toga, po Herodovoj zapovesti, predajem te njima.”

8:22 A Gospod Isus odgovori:

„Znam da se sve ovo događa po naredbi cara.

Ali moje carstvo je odozgo i od Oca, jer Otac i ja smo jedno.”

8:23 „Zato sam rođen i došao na svet — da položim svoj život za otkupljenje svih i da prolijem svoju čistu krv za spasenje mnogih.

A ti si nevin od moje krvi, kao i svi članovi tvoga doma.”

8:24 Kada su Judejci čuli ove reči koje je Gospod Isus rekao Pilatu, njihova srca se ispuniše gnevom i besom, i počеше da riču i besne kao divlje zveri.

8:25 I svi povikaše pred Pilatom govoreći:

„Daj nam Isusa, našeg neprijatelja i protivnika!

Ako želiš da spaseš ovog čoveka, nisi prijatelj cara Cezara.”

8:26 Kada je Pilat čuo te povike i viku, jer su njihova srca bila ispunjena ognjem gneva, reče:

„Nisam učinio nikakvu krivicu ni zločin.”

8:27 A oni svi povikaše govoreći:

„On zaslužuje smrt, jer je sebe proglasio Sinom Gospodnjim!”

8:28–8:32 Bičevanje i krunisanje trnjem

8:28 Tada ga Pilat predade narodu Judejaca.

Oni ga odmah svukoše do gola i podeliše njegove haljine među sobom, dok su ga četvorica vojnika bičevala.

Zatim ga obukoše u drugu skerletnu haljinu i izvedoše napolje pred narod Judejaca, koji mu se rugao.

8:29 Gospod Isus, umoran od nošenja krsta, dođe na mesto gde se nalazila mala voda istočno od Jerusalima, zvana Edomaq, što znači „mesto Kaina i Avelja”.

8:30 Judejci ga udarahu po licu dok je ležao na zemlji i tukli ga nastojeći da ga savladaju.

Tada Gospod Isus povika:

„Pogledaj, Oče, šta mi ovi sinovi bezakonja, ovaj narod grešnika, čine.

Postupaju sa mnom kako žele.”

8:31 „Mnogi psi su se skupili oko mene i opkolili me; zbor bezbožnika me obuze.

Ali ti, Bože moj, ne udaljuj se od mene.

Čuvaj me i moje stradanje.”

8:32 Tada Saul, rodom iz Tarsa, dođe sa četvoricom Pilatovih vojnika, koji su imali krunu od trnja, ispletenu poput dragocenog dijadema.

Staviše je na glavu Gospodu i vukoše ga po zemlji dok više nije mogao da ide od svih udaraca koje je primio.

Njegovo telo bilo je potpuno razderano.

8:34–8:40 Na putu ka Golgoti

8:34 Uхватili su Simona Kirinejca i primorali ga da nosi krst Spasiteljjev.

Odveli su ga i povelili na mesto koje se zove „Lobanja”, koje se na hebrejskom naziva Golgota.

8:35 Mnogi ljudi su ga sledili, a žene su plakale za njim i bile veoma ožalošćene zbog njega.

Tada im se Gospod Isus okrenu i reče:

„Kćeri jerusalimske, ne plačite za mnom, nego plačite za sobom i za svojom decom.”

8:36 „Jer će doći dan kada ćete govoriti:

‘Blago nerotkinjama koje nisu rađale i grudima koje nisu dojile.’

I govorićete gorama: ‘Pokrijte nas.’”

8:37 Dok im je to govorio, odvedoše ga na Golgotu, na mesto zvano „Lobanja”, gde se nalazi Adamov grob.

8:38 A druga dva razbojnika koja su bila u tamnici sa Varavom — prvi se zvao Avsemobija (Gestas), poreklom iz Antiohije, a drugi Salikonilidakki (Demas), poreklom iz Efesa — izvedoše ih, natovariše im krstove i povedoše da ih pogube pored Isusa.

8:39 Judejci su njima davali piće da se opiju, prema običaju svoga zakona, ali našem Gospodu to nisu učinili zbog svoje velike mržnje.

8:40 Kada su ga postavili pred njih, pred prvosveštenike i narod Izrailja, padeše i rugahu mu se, smišljajući zla koja su čuvali samo za njega.

Neka njegova milost i dobrotu budu sa nama u vekove vekova. Amin.

Poglavlje 9

9:00 Pouka i učenje otaca, svetih apostola koji su nas poučili

9:01–9:07 Raspeće Isusa

9:01 Tada dođe jedan od njih koji je nosio klinove, drugi sa drvetom krsta, treći sa sunderom, četvrti sa čašom sirćeta i peti koji je oštrio vrh koplja.

9:02 Svi su oni, svaki na svoj način, nosili bezbožnost svojih dela.

Neki su mu pljuvali u lice, proklinjali ga, rugali mu se, tukli ga po glavi štapovima i udarali ga po licu sa zlobom.

9:03 Gospod Isus je ćutao i strpljivo podnosio sve to, ne izgovorivši nijednu reć, kao jagnje pred onima koji ga kolju i obaraju kada dođe njegov ćas.

Poput jagnjeta, nije govorio u svojim stradanjima sve dok mu nisu oduzeli ųivot.

9:04 Kada su Judejci završili svoje bezboųno delo, jer su proklet narod, skinuli su skerletnu odeću kojom su ga bili obukli i opasali je oko njegovih bedara.

9:05 Zatim su mu vezali ruke i noge za krst, brojeći na njemu sve njegove kosti.

9:06 Prikovaše ga klinovima — dva u njegove ruke i jedan u stopala ispod;

njegove ruke bile su vezane, otvoreni dlanovi prikovani, a lice mu je bilo okrenuto ka istoku.

9:07 Sa njim razapeše i dva razbojnika, jednog sa desne, a drugog sa leve strane, a Gospod Isus beše između njih.

9:08–9:11 Jovan, Marija i svete ųene svedoće pogubljenju

9:08 Ućenik Jovan stajao je i posmatrao sve ųto se događalo, da bi bio svedok od poćetka do kraja.

Kada je video svoga Gospoda raspetog, bio je potresen i duboko oųalošćen u svojoj duši, govoreći:

„O, kako je gorka ova vest koja mi je danas došla!”

I njegove oći prolivaše gorke suze.

9:09 Tada poųuri i dođe na mesto gde je bila naša Gospa, Djeva Marija, i reće joj:

„Gospo moja, Marijo, Majko Gospodnja, ustani i pođi sa mnom, da te odvedem tamo gde su Judejci razapeli tvoga jedinorodnog Sina, da ga vidiš pre nego ųto ga usmrte.”

9:10 Kada je to čula, naša Gospa Marija pade licem na zemlju i postade kao mrtva, kao kada se smrt približava.

Jovan je tada podiže, uteši je, i zajedno pođoše na mesto Lobanje, oboje jadikujući i prolivajući gorke suze.

9:11 I drugi koji su bili sa njima plakali su, kao i žene koje su volele Gospoda i koje su takođe plakale za Isusom;

moglo bi se reći da su bile blagoslovene zbog svoje blistave lepote.

9:12–9:22 Marijina žalost

9:12 Kada je naša Gospa, Djeva Marija, videla svog jedinog Sina kako visi na drvetu krsta, njene oči nisu mogle zadržati suze; srce joj klonu u grudima i duša joj je gorela.

9:13 Život je počeo da odlazi iz njene duše i tela, i svi njeni udovi počеше da drhte.

Njene misli se pomračīše i duša joj gotovo napusti telo.

Da njen ljubljeni Sin tada nije osnažio njeno srce, duša bi je napustila.

9:14 Jer je videla Judejce kako se silno raduju zlu koje su mu učinili; videla je trnov venac na njegovoj glavi i klinove u njegovim rukama i nogama, dok je njegova krv tekla na zemlju sa mesta gde su ga probili.

9:15 Videla je i kako padaju ničice da bi mu se rugali i smejali, govoreći:

„Zdravo, care judejski.”

9:16 Videla je čašu sirćeta postavljenu pred njega i sunđer natopljen koji su hteli da prinesu njegovim ustima.

Videla je i oštro koplje kojim su nameravali da probodu svetu stranu Sina Gospodnjeg.

Čula je i kako ga svi proklinju, bez izuzetka, od prvog do poslednjeg koji su to činili.

9:17 Kada je naša Gospa Marija to videla, bila je obuzeta bolom i nije znala kuda da ide niti šta da učini.

Plakala je kraj krsta, sa srcem punim tuge, govoreći:

„Jao meni, sine moj jadni.”

9:18 „Jao očima koje te gledaju dok ti čine zlo.

Nikada im nisi učinio nikakvo zlo, nego samo dobro,

a oni te svrstavaju među razbojnike, iako su oni koji su razapeti s tobom počinili zla dela.”

9:19 „Dođite, sve vi žene koje imate decu, da poznate patnje koje moj sin podnosi, da plaćete sa mnom za mojim jedinim sinom, koji je od mene rođen bez nečistote.”

9:20 „Kada sam ga videla svojim očima, rekla sam:

‘Uzmi dušu moju, Gospode, pre nego što moje oči vide kako ga kolju i zaista ubijaju, sina moga.’

Jer kada sam videla kako ga muče i nanose mu bol, moja duša je gotovo klonula zbog njega.”

9:21 Gospod Isus vide da srce njegove majke gori dok proliva gorke suze, i nije želeo da ona bude prisutna kada mu daju žuč i gorko sirće da pije, niti da vidi kada ga probadaju kopljem, da ne bi umrla.

9:22 Tada Gospod Isus reče:

„Ženo, evo ti sina.”

A Jovanu reče:

„Evo ti majke.”

I učenik je uze i odvede u svoju kuću, dok je ona i dalje plakala i naricala, ne znajući šta su mu dalje činili.

9:23–9:26 Dva razbojnika

9:23 A Jovan se požuri, vrati se i stade pored Gospoda Isusa, plačući.

Tada ču reči razbojnika koji je vređao Gospoda Isusa, govoreći:

„Ako si zaista Sin Gospodnji, spasi sebe i nas.”

9:24 Ali drugi, koji je bio razapet s desne strane, ukori ga govoreći:

„Zar se ne bojiš Gospoda, Boga svoga, kada si pod istom osudom?

Mi pravедno primamo kaznu koja odgovara našim delima,

a ovaj čovek nije učinio nikakvo zlo.”

9:25 „Zaista, to je Sin Gospodnji koji je razapet sa nama,

koji nema ni greha ni laži u svojim ustima.

On je svojom voljom predao svoju dušu smrti da bi nas spasao.”

9:26 I kada je završio govor drugome, razbojnik s desne strane okrenu se Gospodu Isusu i reče:

„Seti me se, Gospode, kada dođeš u svoje Carstvo.”

A Gospod mu odgovori:

„Zaista ti kažem: bićeš sa mnom u raj.”

Poglavlje 10

10:00 Smrt Isusa — pouka i učenje otaca, svetih apostola koji su nas poučili

10:01 Kada je Gospod Isus sve dovršio, reče Judejcima:

„Žedan sam.”

10:02 Tada uzeše sunder natopljen sirćetom i žuči pomešanoj sa smirnom, pričvrstiše ga na trsku i prinesoše njegovim ustima.

Ali on odbi da pije, da bi se ispunilo ono što je o njemu bilo prorečeno.

Tada podiže glavu na desnu stranu, prema razbojniku s desne strane, i reče:

„Svršeno je.”

I povivši glavu, predade duh.

10:03 I odmah nastade zemljotres, sa pomračenjem i tamom.

Sunce se pomračí, a mesec postade krvav.

Grobnice se otvoriše, i mrtvi, tela mnogih svetih, ustadoše.

I planine se raspuknuše.

10:04 Krune anđela padoše sa njihovih glava,

i sve sile neba i zemlje uzdrhtaše kada videše svog Gospoda kako visi na drvetu krsta.

Želeli su da unište zemlju, ali ih je dobrotá Gospodnja sprečila.

Sve se to dogodilo od šestoga časa do devetoga časa u petak.

10:05–10:09 Krv i voda

10:05 Tada dođoše dva vojnika i polomiše goleni dvojici razbojnika, po naredbi upravitelja Pilata, da bi ih skinuli.

Ti vojnici su takođe hteli da polome noge Gospodu Isusu.

Ali Gospod Isus je znao sve što će se dogoditi i da su nameravali da mu polome noge.

10:06 Kada su videli da je sve završeno i da je njegova duša otišla, nisu mu polomili noge.

Odustali su od lomljenja njegovih goleni.

A bezbožni Judejci, videvši da njegove noge nisu polomljene, ožalostiše se i veoma se razgneviše.

10:07 To se dogodilo da bi se ispunilo ono što je napisano o Gospodu Isusu Hristu:

„Nijedna njegova kost neće biti slomljena.”

I takođe:

„Gledaće na onoga koga su proboli.”

10:08 Tada se Judejci ožalostiše i pokajашe se, jer noge Gospoda Isusa nisu bile polomljene.

Posle njegove smrti, jedan od vojnika uze oštro koplje i, pristupivši u gnevu, probode desnu stranu Gospodnju.

10:09 I odmah poteče krv i voda, i drvo krsta bi okvašeno njima,

a i zemlja bi oprana tom slavnom krvlju.

Onaj koji je bio prisutan posvedočio je ovo, i njegovo svedočanstvo je istinito.

10:10–10:14 Polaganje Isusa u grob

10:10 Posle ovih događaja dođe Josif iz Arimateje, koji je bio učenik Gospoda Isusa, i ohrabrivši se ode k Pilatu i zatraži telo Isusovo.

10:11 I Nikodim, koji je ranije dolazio Isusu noću i bio sa njim, dođe takođe, noseći mešavinu smirne i tamjana.

Njih dvojica uzeše Gospoda Isusa, skinuše ga i obaviše ga novim povojima, prema običajima i zakonu Judejaca o sahranjivanju.

10:12 A blizu mesta gde je Gospod Isus bio raspet nalazio se vrt, i u vrtu nov grob u koji niko još nije bio položen.

Taj grob bio je veoma blizu, te tamo položiše Gospoda Isusa.

10:13 Zatim otkotrljaše veliki kamen na ulaz groba da bi ga zapečatili.

Posle toga Jovan se vrati kući i obavesti Majku Božiju, Djevu Mariju, o svemu što je video i o onome što su Judejci učinili njenom jedinorodnom Sinu, Isusu Hristu.

10:14 Zbog svoje žalosti nije mogla da spava, niti da jede ili pije vode, zbog veličine svoje tuge.

Plakala je dan i noć, i njene oči nisu prestajale da liju suze sve do dolaska trećega dana.

Neka blagoslov apostola bude sa nama u vekove vekova. Amin.

10:15–10:20 Zaključna pouka i vaskrsenje

10:15 U nedelju, Marija Magdalena ode na grob.

Mi smo to sami primili od Jovana Jevanđeliste, koga smo čuli kako propoveda i kazuje bezbrojna čudesa koja je Gospod Isus učinio pred učenicima.

Ali to nije sve zapisano u ovoj knjizi.

10:16 Ono što je u njoj zapisano, zapisano je da biste verovali da je On Gospod Isus, Sin Gospoda Svemogućega, koji je bio razapet na drvetu krsta i vaskrsao iz mrtvih.

On je zaista Sin Gospodnji, i ako ne verujete da je On Sin Gospodnji, nećete imati večni život, ni ovde na zemlji ni na nebu.

10:17 Danas proslavljamo sveto vaskrsenje Spasitelja i slavimo ljubav koju nam je Gospod darovao poslavši nam svog Jedinorodnog Sina.

On je došao u svet i predao svoju dušu za nas, da bi nas spasao.

10:18 I mi takođe treba da pokažemo ljubav i milosrđe prema našoj siromašnoj i nesrećnoj braći, u ime Gospoda našega Isusa Hrista, koji je vaskrsao iz mrtvih da bi sa nama podelio svoje nasledstvo u Carstvu nebeskom.

10:19 Danas je došlo vreme da prinesemo veličanstvenu i čistu žrtvu svetoga tela i slavne krvi Spasitelja naše duše i tela.

Primimo je sa zahvalnošću Ocu, Sinu i Svetome Duhu, koji nas je izbavio istrгнуvši nas iz vlasti Satane.

10:20 Neka nam podari da čujemo svetu reč koja govori:

„Oprošteni su vam gresi.”

Njegovom milošću i čovekoljubljem, od strane Gospoda i Spasitelja našega, kome pripada slava i hvala, zajedno sa Njegovim blagim Ocem i Svetim Duhom koji život daje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.